

Математички Институт (МИ) С АНУ
Кнез Михајлова 36
Београд
Директор
Др Зоран Огњановић

ЗАХТЕВ за приступ информацијама од јавног значаја

Др Зоран Огњановић
Директор Математичког института САНУ
Кнез Михајлова 36, Београд

Поштовани др Огњановићу,

ЗАХТЕВ за приступ информацијама од јавног значаја

На основу члана 15. ст. И. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа тражим:

(достављање копија докумената који садрже тражене информације-начин достављања-електронском поштом)

1. Достављање информације о докторирању заменика директора МИ САНУ дописног члана САНУ и научног саветника др Миодрага Ј. Михаљевића (у даљем тексту МЈМ). МЈМ је наводно докторирао 29.06.1990. године у Загребу: ВИСОКЕ ВОЈНОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КоВ ЈНА (ВВТШ). У саставу ВВТШ-а су деловале: ВОЈНОТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА, ВОЈНОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ И ШКОЛА РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ; **Допунски подаци и објашњење:** На сајту Факултета техничких наука у Новом Саду пише да је МЈМ одбранио докторску дисертацију 1990. године на Војно-техничком факултету и да је наслов (непроверени) те дисертације био: *"Нови прилози криптологији: Елементи за анализу и синтезу генератора псеудослучајних бројева"*. Пошто нико до сада није видео ову докторску дисертацију и пошто нигде још увек није званично објављено ко је био руководилац израде, а ко су били чланови комисије пред којом је иста брањена, тражим да ми у вези са овом докторском дисертацијом, а на основу члана 15 став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), доставите следеће податке:

а) **Тачан наслов** докторске дисертације Миодрага Ј. Михаљевића, **област науке/технике којој је та дисертација припадала**, име и презиме особе која је руководила изработком ове докторске дисертације, податке о члановима комисије пред којом је дисертација брањена и тачан назив Факултета/Академије на коме/којој је одбрањена;

б) Копију докторске дисертације (ако таква и где постоји);

са потврдом где је иста заведена (у којој научној, или образовној, институцији), а ако је то немогуће утврдити, онда потписану изјаву да таква нигде не постоји;

2. Такође тражим да ми се достави **оверена копија докторске дипломе** дописног члана САНУ научног саветника Миодрага Ј. Михаљевића, а ако исту нисте у могућности да ми доставите, онда тражим потписану изјаву о томе;

3. Тражим да ми доставите потврду о нострификацији ове докторске дисертације у релевантној високошколској институцији Републике Србије, односно одговарајућу изјаву ако таква нострификација није обављена (МИ САНУ је, на пример, од бившег директора Зорана Марковића, који је докторирао маја 1979. године на *University of Pensilvania*, у Филаделфији, САД, захтевао да ту докторску дисертацију нострификује у Србији, што је он учинио на Природноматематичком факултету у Београду);

4. Тражим да ми из архиве МИ САНУ доставите: **а.)** копију потписаног Реферата за избор у звање научног саветника Миодрага Ј. Михаљевића 1999. године **б.) Предлог одлуке** број 298/4-98 коју је утврдио МИ САНУ на седници Научног већа 30.06.1999. године и **в.) Захтев МИ САНУ** поднет Министарству за науку и технологију број 298/5-98 од 05.07.1999. године (без ова два последња документа Министарство за науку и технологију није могло да потврди 1999. године избор у звање научног саветника Миодрага Ј. Михаљевића). Ако нека од ових докумената не постоје у архиви МИ САНУ, онда тражим да приложите одговарајућу изјаву да таква документа не постоје;

5. Тражим да ми се доставе Одлуке о избору Миодрага Ј. Михаљевића у звање научни сарадник и ванредни професор (у Реферату за избор МЈМ у САНУ је написано је да је он у звање научног сарадника изабран 1990. године, а у звање ванредног професора 1994. године на Војнотехничкој Академији у Београду). Ако неки од ових докумената не постоји у архиви МИ САНУ, или ако МЈМ није у стању да ове документе приложи, онда тражим да приложите одговарајућу изјаву томе;

6. Тражим да ми доставите копије свих годишњих научних и финансијских извештаја за следеће пројекте којима је МЈМ био руководилац: ПРОЈЕКАТ 174008 (2011-2019): "Нови доприноси техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедности", као и за ПРОЈЕКАТ (2006-2010) "Напредни методи у криптологији и информационом процесирању";

7. У биографији МЈМ: <http://www.mi.sanu.ac.rs/cv/cvmihaljevic.htm> стоји да је он у периоду од 1999. до 2021. године сваке године боравио у Јапану (и другим азијским

земљама). У вези с тим тражим да ми доставите комплетне податке о времену које је МЈМ провео у Јапану (по годинама), заједничке пројекте на којима је радио (ако их је уопште било) и одлуке управних органа МИ САНУ са наведеним разлозима због којих су МЈМ одобравана ова многобројна путовања и одсуствовања са посла у МИ САНУ;

8. Тражим да писмено одговорите на питање да ли се (и како) икад проверавало да ли је МЈМ стварно све то време одсуствовања из МИ САНУ проводио баш на местима на којима је требало да борави;

9. Тражим да ми се достави податак о броју, вредности и учесницима из МИ САНУ (осим МЈМ-а) заједничких пројекта МИ САНУ и научних и комерцијалних институција из Јапана, који су у МИ САНУ стигли захваљујући Миодрагу Ј. Михаљевићу и његовој дводеценијској наводној сарадњи са научним и комерцијалним институцијама из Јапана и других земаља Азије. Ако таквих пројеката није било тражим да се приложи приложити одговарајућа изјава о томе;

10. Тражим да ми се доставе следећи подаци о иновационом пројекту **"Децентрализована блокчејн платформа за читање, писање, објављивање, продају и куповину е-књига"** вредном 450.095,00 евра (300.000,00 евра је за овај пројекат издвојио Иновациони фонд РС) чији је главни истраживач Миодраг Ј. Михаљевић:

-Који истраживачи МИ САНУ су учесници на том пројекту и колико је било време њиховог ангажовања на овом иновационом пројекту и материјална средства која су по основу овог пројекта стигла у МИ САНУ;

-По колико учесника на пројекту имају два комерцијална патнера: MVP Workshop и Tenderly и који су то учесници поименично заједно са временима њиховог ангажмана на пројекту;

-Тражим да ми доставите све финансијске трансакције у оквиру овог пројекта;

-Тражим да ми се достави копија предлога овог пројекта и извештај о резултатима добијеним по окончању овог иновационог пројекта;

11. У ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ МИ САНУ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2021. годину стоји да је на ауторске хонораре у 2020. и 2021. години укупно потрошено: 41.518.000,00 динара и 51.021.000,00 динара, а укупан суфицит за пренос у 2022. годину је износио 58.336.000,00 динара (скоро пола милиона евра). С тим у вези, тражим да ми доставите податке (о свим исплаћеним свотама новца и уговоре на основу којих је тај новац исплаћиван):

-колико су на име ауторских хонорара инкасирали по годинама 2020., 2021. и 2022. године: Миодраг Ј. Михаљевић и тадашњи чланови Управног одбора МИ САНУ академици Стеван Пилиповић и Теодор Атанацковић;

-као и податке о свим - без изузетка - осталим примаоцима ауторских хонорара (своте новца и уговоре на основу којих је тај новац исплаћиван сваком појединцу) у горе поменуте три године (како стално запосленим у МИ САНУ, тако и спољним сарадницима и свим осталим примаоцима по том основу);

12. Тражим да ми доставите податке о томе на којим је све пројектима у оквиру МИ САНУ, и у ком својству, фигурирао Миодраг Ј. Михаљевић као и податке о службеним путовањима у земљи и иностранству (време трајања и одлуке о разлозима због којих је путовао) у последње четири године (2020-2023)?

13. Тражим да ми доставите у писаној форми податке о томе колико је новца академик Стеван Пилиповић примио у виду ауторских хонорара од МИ САНУ од 2018. године до данас;

14. У ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ МИ САНУ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2021. годину стоји да су: Донације од иностраних држава у 2020. и 2021. години биле 5.057.000,00 динара и 5.807.000,00 динара, респективно. С тим у вези, тражим да ми доставите податке о томе које су то државе и којим свотама донирале МИ САНУ у 2020. и 2021. години и детаљну спецификацију трошкова, односно начина на који су ова средства потрошена;

15. Тражим да ми доставите у писаној форми податке о томе колико пута до сада је МИ САНУ користио услуге, и колико новца је за те услуге исплатио, адв. Слободану Зечевићу, из Београда, улица Београдска 87, као и податке о томе колико су пута до сада, стални или спољни сарадници МИ САНУ (на пример: чланови руководства, Управног одбора или председници Научног већа) тог истог адвоката ангажовали у поступцима који су они (или у поступцима против њих) водили (вођени) пред судовима Државе Србије;

16. Тражим да ми доставите у писаној форми податке о резултатима, приходима и расходима на Хоризонт 2020 пројекту „LeTSGEPs“ LeTSGEPs (Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions) чија реализација је почела од јануара 2020 (посебно тражим све исплате истраживачком тиму МИ САНУ на овом пројекту: проф. др Зорану Марковићу, др Марији Шеган Радоњић, др Ђорђу Баралићу и Александри Дрецун уз обавезно укључивање трошкова путовања и организовања радионица у вези са овим пројектом);

Наведена документа и информације су ми потребна ради остваривања својих права у судским и административним поступцима који су тренутно у току.

Очекујући Вашу брзу реакцију,

2.10.2023. г.

С дужним поштовањем,

Филип Раке Вукајловић,
научни саветник Института "Винча" у пензији
filip.vukajlovic47@gmail.com